

DESPOLUIÇÃO DO RIO PARAIBUNA: O QUE JÁ FOI FEITO E PROPOSTAS PARA UM FUTURO

DOI: 10.5281/zenodo.14010403

Luan Martins Ferreira¹

Mônica Aparecida de Souza Dias Pereira Peters²

Carolina Beatriz Ribeiro Terror³

¹Geografia – Universidade Federal de Juiz de Fora, luanmarra2016@gmail.com

²Geografia – Universidade Federal de Juiz de Fora, monicaaparecidapeters@gmail.com

³Geografia – Universidade Federal de Juiz de Fora, carolinaribeiro123@gmail.com

Resumo

O rio Paraibuna se apresentou como um dos principais atores no desenvolvimento de Juiz de Fora, sendo um dos principais vetores da sua expansão. Porém, a noção de desenvolvimento dentro da lógica atual consiste num processo de suprimir os elementos naturais, principalmente os rios, que são manilhados e utilizados como forma de escoamento do esgoto. Dessa forma, o rio Paraibuna teve seu leito muito modificado com as obras de urbanização e hoje recebe todo o esgoto a cidade, desde 2013 a Prefeitura de Juiz de Fora, em conjunto com a Cesama, mantém um projeto de despoluição do rio Paraibuna. Dessa maneira, o objetivo do atual artigo é apontar outras estratégias que aliadas ao que já vem sendo aplicadas podem aprimorar esse projeto.

Palavras-Chaves: Paraibuna; Despoluição; Saneamento.

1. INTRODUÇÃO

Com a expansão descontrolada das cidades, elementos da paisagem natural têm sido cada vez mais suprimidos, os rios vêm sendo manilhados e canalizados, a vegetação derrubada, o solo impermeabilizado, a água contaminada, o relevo totalmente modificado e o ar poluído, além das consequências advindas disso, como as alterações climáticas, resultando em microclimas urbanos, e a extinção de espécies nativas.

Dentro das dinâmicas urbanas, um conceito que merece atenção é o de saneamento básico, compreendido não apenas em seu sentido técnico, mas como parte do conjunto das dinâmicas produção e reprodução do espaço. Dentro dessa perspectiva, é necessário que o conceito de meio ambiente vá além de seu aspecto físico ambiental, mas considere também funções, estruturas, formas e processos espaciais urbanos (SOUZA, 2002). E em conjunto dessa ideia, Spósito (2001) destaca como costuma-se associar a palavra “ambiental” a apenas o aspecto natural, porém ela contempla o social, principalmente no espaço urbano, contemplando as relações entre os processos naturais e as dinâmicas e processos sociais.

Por “meio ambiente” se entende um habitat socialmente criado, configurado enquanto meio físico modificado pela ação humana. Parte-se do pressuposto de que a percepção da questão ambiental, como qualquer outra em geral, é uma resultante não só do impacto objetivo das condições reais sobre os indivíduos, mas também da maneira como sua interveniência social e valores culturais agem na vivência dos mesmos impactos. O modelo de desenvolvimento que caracteriza a nossa civilização nos dois últimos séculos conduz irremediavelmente à situação de degradação ambiental atual de nossas cidades (JACOBI, 1999 p.14)

Dessa maneira, ao pensar o espaço urbano, o saneamento básico está diretamente relacionado a qualidade de vida, no sentido que é essencial no controle de doenças, promovendo saúde e bem-estar. Além disso, o saneamento envolve não apenas o sistema de distribuição de água e coleta de esgoto, mas também ações que contemplam a recuperação de mananciais e reservatórios de água, a drenagem urbana, a implementação e manutenção de parques urbanos e problemas da sub-habitação. Além disso, o saneamento é um direito social (SOUZA, 2002).

Nesse sentido, é importante apontar como, no Brasil, a política de saneamento é desarticulada de outras políticas públicas e marcada por interesses econômicos. O que é uma

contradição, uma vez que economizando nela há a necessidade de se investir mais em saúde pública, já que o saneamento básico é uma medida de prevenção de diversas doenças. (FERREIRA; GARCIA, 2017).

O rio Paraibuna, localizado em Juiz de Fora, Minas Gerais, é um importante recurso natural da região, desempenhando um papel central na urbanização e no desenvolvimento econômico da cidade. No entanto, com a rápida expansão urbana e a industrialização, o rio sofreu graves impactos ambientais, sendo utilizado como canal para escoamento de esgoto e outros resíduos. O processo de urbanização trouxe consigo a canalização do rio, a supressão da vegetação nativa e o despejo constante de efluentes domésticos e industriais, resultando em uma significativa degradação de suas águas e ecossistema.

Esse rio é parte importante da história de urbanização de Juiz de Fora, em muitos momentos o rio direcionou a ocupação, visto que a cidade se formou ao longo de seu leito maior (PENNA FILHO, 2017). O rio tem sofrido pressões por conta da expansão acelerada da cidade, com retificações e canalizações e com a descarga de esgotos domésticos e industriais em suas águas. Essas ações provocam alterações em sua dinâmica, causando danos a todo o ecossistema, como as inundações, morte dos peixes, redução da qualidade da água e assoreamento. Orlando (2006), realizou análises das águas do rio a jusante de Juiz de Fora, obtendo como resultado do Índice de Qualidade das Águas (IQA) “ruim” ou “muito ruim”, o que demonstra como esses efluentes domésticos e industriais mencionados afetam a qualidade da água do rio.

O rio Paraibuna é um elemento central dos conflitos do espaço urbano juizforano, dessa maneira, em 2013, a Prefeitura de Juiz de Fora em parceria com a CESAMA, iniciaram o projeto de despoluição do rio Paraibuna, em que foram instaladas tubulações de esgoto, visando o tratamento correto e evitando que o esgoto seja lançado diretamente ao curso d'água, além da instalação das Estações de Tratamento de Esgoto “ETE” (União-indústria, Barbosa Lage e Barreira do Triunfo), estações elevatórias de esgoto no centro e no bairro Vila Ideal (JUIZ DE FORA, 2022; PIZZO ET AL, 2021).

Neste trabalho, o foco está em analisar as ações já realizadas no projeto de despoluição e propor novas estratégias que possam ser implementadas para potencializar os resultados obtidos até o momento. Entre as propostas, destaca-se a criação de áreas de Wetlands, que podem contribuir de forma significativa para a melhoria da qualidade da água e para a revitalização do ecossistema do rio Paraibuna. Assim, busca-se fornecer um olhar mais amplo sobre a despoluição do rio, abordando não apenas as medidas técnicas, mas também a

necessidade de um planejamento ambiental mais integrado e eficaz para garantir a recuperação sustentável do Paraibuna e sua importância para a cidade.

2. METODOLOGIA

Para a elaboração deste trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de compreender o estado atual da despoluição do rio Paraibuna e explorar possíveis soluções para a melhoria da qualidade das suas águas. A pesquisa se concentrou em artigos científicos, dissertações, teses e documentos oficiais, como o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul e relatórios da Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora (CESAMA), responsável pelo projeto de despoluição do rio.

A coleta de dados utilizou fontes acadêmicas e governamentais, principalmente através de consultas à plataforma Google Acadêmico e ao site oficial da Prefeitura de Juiz de Fora. As palavras-chave empregadas na busca foram: "despoluição", "saneamento básico", "rio Paraibuna" e "rios urbanos". Além disso, foram analisados relatórios e dados técnicos sobre o avanço das obras de saneamento e de infraestrutura realizadas no município desde o início do projeto de despoluição em 2013.

A pesquisa bibliográfica buscou integrar aspectos técnicos e ambientais, considerando a complexidade do cenário urbano e os desafios para a recuperação ambiental. Também foi examinada a proposta de criação de Wetlands como uma estratégia complementar às tecnologias tradicionais de tratamento de esgoto. A escolha dessa abordagem metodológica visa apresentar um panorama abrangente das ações de despoluição já realizadas e das soluções potenciais para o futuro, considerando tanto os aspectos tecnológicos quanto as necessidades de planejamento urbano integrado.

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O Rio Paraibuna nasce na Serra da Mantiqueira, a cerca de 1200 metros de altitude e percorre aproximadamente 166km, até desaguar na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, com uma vazão média de aproximadamente 200m³/s (FEAM, 1996).

Pode-se destacar como principais afluentes do rio Paraibuna: o rio Preto, que nasce na Serra do Itatiaia; o rio do Peixe, que nasce nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, a 1200m de altitude, que deságua na margem direita do Rio Paraibuna; o rio Cágado, que nasce a aproximadamente 750m de altitude e deságua na margem esquerda do Rio Paraibuna (FEAM, 1996). Apesar da toponímia, o rio Paraibuna à montante de sua confluência com o rio Preto,

não é o curso d'água principal de sua bacia. Assim, irá ser considerado como bacia do Paraíbauna, sua área de captação até encontrar com o rio do Peixe, no município de Simão Pereira, uma vez que, utilizando essa delimitação, pode-se dar mais destaque ao município de Juiz de Fora, principal centro urbano da bacia (VIEIRA et al, 2022).

Figura 1: Localização da área de estudo, evidenciando os municípios pelos quais o rio Paraíbauna passa. Fonte: Os autores.

O rio Paraíbauna possui grande relevância histórica, protagonizando uma rota comercial, econômica e estratégica nos tempos do Brasil Colônia até o final do século XIX, e destacou-se por seu potencial hídrico, abastecendo a primeira usina hidrelétrica da América do Sul. A energia elétrica trouxe consigo a industrialização da região e também a deterioração das águas do rio Paraíbauna. Devido ao aumento populacional, foram realizadas inúmeras modificações nas calhas o que diminuiu a vazão do rio e fez com que as enchentes se tornassem frequentes nas partes mais baixas da cidade. Em meados do século XXI a cidade de Juiz de Fora ingressou no programa do governo federal para defesa contra enchentes e recuperações dos vales, que resultou em um plano de retificação do rio. Seu curso natural do rio no perímetro urbano foi modificado desde o trecho que vai a jusante da atual Ponte Getúlio Vargas até à montante da Ponte do Krambeck, correspondendo uma redução de 16,4% das águas do rio Paraíbauna (PIZZO ET AL, 2021).

Segundo Pizzo et al (2021), devido às profundas modificações realizadas em razão do modelo de urbanização adotado, a qualidade das águas, bem como suas características físicas, químicas e biológicas foram negativamente impactadas. Esta qualidade está diretamente ligada a constante ameaça da ação degradadora de determinadas ações poluentes, podendo originar-se de fontes pontuais ou localizadas, como os esgotos domésticos e os efluentes industriais ou, de fontes dispersas, não localizadas, como as águas de escoamento superficial e de águas de infiltração.

Quando o esgoto doméstico, caracterizado, sobretudo, pela grande quantidade de matéria orgânica, é lançado in natura num corpo d'água qualquer, ele tende a ser estabilizado ou assimilado pelo meio líquido, através de processos de autodepuração, que envolvem transformações químicas, físicas e biológicas, através das quais a matéria orgânica é oxidada, [...] em um processo chamado de biodegradação. [...] Porém, quando esses esgotos são lançados em quantidade superiores à capacidade de assimilação do corpo d'água, [...] o ambiente fica sobrecarregado passando a ocorrer o que se chama de poluição (MACHADO et al., 2003).

4. DISCUSSÃO

4.1 O que foi e será feito no projeto de despoluição do rio Paraibuna

As obras do projeto de despoluição do rio Paraibuna se iniciaram no ano de 2013, com um investimento de aproximadamente 130 milhões de reais, segundo dados coletados no site da Cesama. Assim, de acordo com a própria empresa de saneamento, em 2022 o índice de tratamento de esgoto passou de 7,5% para cerca de 31%, com expectativa de nos próximos anos chegar a até 50% de despoluição (CESAMA, 2022).

O tamanho total das redes de esgoto é de aproximadamente 40 quilômetros de extensão, sendo os córregos atendidos, Tapera, Matirumbide, Yung, Santa Luzia e São Pedro. Foram criados também novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) chamada União-Indústria, no Bairro Granjas Bethel (já construída), e Santa Luzia, sendo que essa estação está em processo de construção, além da ampliação da ETE Barbosa Lage e ETE Barreira do Triunfo (CESAMA, 2022).

Além disso, deverão ser construídas cinco estações elevatórias, que tem como objetivo bombear o esgoto coletado em terrenos mais íngremes (CESAMA, 2022), sendo muito úteis em terrenos desnivelados, que são comuns na cidade de Juiz de Fora.

Além das estações de esgoto, as redes coletoras são fundamentais para a coleta do esgoto, pois como o próprio nome diz, são redes que coletam o esgoto que atinge as margens dos canais fluviais, o coletando antes de chegar no corpo hídrico. Em Juiz de Fora, as obras se concentram em 3 localidades, que serão apresentadas a seguir (Figura 2).

Figura 2: Localização do rio Paraibuna e dos afluentes atendidos pelo projeto em Juiz de Fora. Fonte: Os autores.

O córrego Tapera perpassa pelas comunidades Bom Clima, Bandeirantes, Eldorado e Santa Terezinha. Segundo a Cesama (2022), o córrego já recebeu 1.7 quilômetros de redes coletoras nas margens, dos 4 quilômetros prometidos, sendo que seus resíduos são levados

para a Estação de tratamento de esgoto da União Indústria, localizado no bairro Granjas Bethel.

O córrego São Pedro também irá contar com redes coletoras, sendo doze quilômetros implementados na cidade alta e em bairros do entorno, como Vale do Ypê e Borboleta. Atualmente há cinco quilômetros e duzentos metros de redes já implantadas. O volume de esgoto coletado a partir do Córrego São Pedro, será levado para a estação de esgoto União Indústria. Além do córrego São Pedro, segundo a Cesama (2022), o córrego Marilândia, afluente do São Pedro, também irá contar com 800 metros de redes coletoras.

Por último temos o coletor Santa Luzia, que, segundo a Cesama (2022), irá permitir ampliar em aproximadamente 12% o volume de esgoto tratado em Juiz de Fora. Até agosto de 2023 serão implementados 7,8 quilômetros de novas tubulações nas duas margens do Córrego Santa Luzia, sendo que esse volume de esgoto futuro, será coletado e conduzido para uma futura Unidade de Tratamento da Cesama, que será feita no bairro.

4.2 Propostas para a ampliação da despoluição do rio Paraibuna

Propor ações para a despoluição do Rio Paraibuna não se trata de uma tarefa fácil, tendo em vista o grau de complexidade das diversas ações que podem ser tomadas, cada ação apontada sofre com grandes empecilhos políticos, burocráticos e econômicos.

A maior dificuldade em executar projetos dessa categoria é a falta de planejamento e por si só a falta de um órgão público para planejar, por mais que órgãos como a Cesama possam e de certa forma executem um planejamento, ele não é o ideal, pois ela fica responsável somente por aquilo que lhe tem atribuição, e um projeto como a despoluição do rio Paraibuna impacta várias áreas do espaço urbano e da sociedade, não só a água.

Diante disso, a primeira proposta desse artigo é a criação de um órgão de planejamento público nos moldes do antigo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora (IPPLAN), com uma equipe multidisciplinar que poderá trabalhar em conjunto com demais órgãos como a Cesama, ele seria criado com o intuito de trabalhar no planejamento urbano e ambiental do projeto, enquanto a despoluição do Rio Paraibuna ficaria a cargo da Cesama.

Ademais, a continuidade do atual projeto de despoluição que já é realizado é essencial, a manutenção das obras e um planejamento para evitar novas paralisações são de suma importância, a fim de garantir que o projeto atual irá atender as futuras demandas, e isso também deve estar inserido no planejamento, para isso entraria em ação o órgão de planejamento já mencionado, que deve conter em sua equipe um demógrafo, a fim de realizar

uma estimativa da população futura, para projetar redes de captação de água e esgoto que seriam compatíveis com a demanda e, caso seja necessário, começar a planejar uma reforma nas redes de captação.

A proposta principal deste artigo trata-se da criação das chamadas WetLands, que são áreas inundadas onde é possível o crescimento de plantas aquáticas, essas áreas têm uma grande capacidade de alterar a qualidade da água, seja por parâmetros químicos, físicos ou biológicos. Reconstruir esses ambientes pode ser uma forma de melhorar significativamente a qualidade da água, dessa forma, essa construção consiste em uma biotecnologia para a melhoria da qualidade da água (SILVA, 2018).

De acordo com o OTA - Office of Technology Assessment (1984), biotecnologia pode ser definida como qualquer técnica que utiliza um ser vivo ou parte dele aliado a serviços de engenharia e princípios científicos para produzir um serviço, obter ou modificar produtos (DALIO, 2019).

Nessas WetLands a vegetação, o solo, os microrganismos e os animais ali presentes se adaptam às condições alagadas e desenvolve mecanismos para degradar matéria orgânica e reciclar nutrientes (Figura 3), dessa forma melhorando a qualidade da água (SILVA, 2018).

As WetLands seriam construídas visando reproduzir um ambiente natural, utilizando plantas aquáticas, além de materiais como areia, brita e bambu, que, combinados, tem o propósito de tratar efluentes através de processos químicos, físicos e biológicos (SILVA, 2018).

As WetLands se destacam por ser uma maneira eficaz para o tratamento de efluentes, sua tecnologia simples, barata e fácil de se construir e de operar fazem das WetLands uma das melhores formas para se tratar efluentes.

Essas construções podem variar de acordo com a finalidade, as wetlands não servem apenas para tratar efluentes, mas podem ser empregadas na recuperação de recursos hídricos, pois funciona como um pré tratamento da água, além de possuir significativa importância paisagística servindo como parque para a população, melhorando assim a qualidade de vida dos cidadãos.

Figura 3: Representação de um Wetland. Fonte: Sezerino et al. (2015).

Essas áreas alagadas surgem também como uma opção paisagística (Figura 4), as estações de tratamento de esgoto causam enorme desconforto a população, apresentam mau cheiro e um nível elevado de ruído além de não serem agradáveis ao visual da comunidade.

É preciso ressaltar que as Wetlands são uma estratégia complementar, ou seja, não excluem as estações de tratamento de esgoto, afinal, o despejo de esgoto tem aumentado progressivamente, acompanhando o contingente populacional, e uma técnica como essa não seria capaz de sozinha eliminar o problema.

Figura 4: Exemplo de Wetland, chamada também de “jardim filtrante”. Fonte: Wetlands, 2016.

Essa técnica possui grandes vantagens quando comparada com as técnicas convencionais, como: menor custo de operação, menor complexidade da operação, menor

consumo de energia elétrica, menor consumo de produtos químicos, a sustentabilidade, a valorização da área, a valorização da biodiversidade e ganhos de imagem (SILVIA, 2018).

As áreas alagadas também se mostram eficazes no controle de metais pesados, segundo PIO et al. (2013), os compostos orgânicos formados no sistema wetland apresentam cargas negativas capazes de adsorver cátions, tais como Na^+ , K^+ , NH_4^+ , Ni^{2+} , Cd^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} e Al^{3+} , além disso a matéria orgânica tem carga específica muito maior, o que a capacidade de troca iônica no meio.

Talvez o maior benefício dessas áreas seja o pré tratamento para as águas, como já dito anteriormente esse método não substitui as estações de tratamento, mas águas que passam por essas áreas chegam menos poluídas as estações de tratamento, dessa forma reduzindo a necessidade de agentes químicos e, por consequência, diminuindo drasticamente os custos de operação.

Ademais, as áreas alagadas exercem outros papéis além do tratamento de efluentes, são exemplos de funções da wetlands: regularizar os fluxos de água, amortecendo os picos de enchentes; modificar e controlar a qualidade das águas; importante função na reprodução da fauna aquática, incluindo peixes; proteger a biodiversidade, como área de refúgio da fauna terrestre; e controle da erosão, evitando o assoreamento dos rios (Salati, 2001).

O maior problema dessa técnica é o seu custo para implantação, podendo às vezes ser similar ao preço para se implantar uma estação de tratamento convencional, esse custo se deve ao fato de que muitas vezes é necessário adquirir ou desapropriar áreas para a implantação.

Dessa forma é possível dizer que as WetLands representam sim uma nova forma para o tratamento de efluentes e que sua implantação, aliada a métodos tradicionais de tratamento da água, representa avanços significativos em diversos setores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A despoluição do rio Paraibuna é um desafio que reflete a complexidade da relação entre crescimento urbano e a preservação dos recursos naturais. Apesar das iniciativas já implementadas, como a construção de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e redes coletoras, os índices de despoluição, atualmente em torno de 31%, ainda são insuficientes para restaurar a qualidade ambiental desejada para o rio e as áreas a jusante.

De acordo com o que foi tratado, o índice atual da despoluição do rio Paraibuna é de cerca de 31%, sendo um índice baixo, pensando principalmente nos municípios a jusante de Juiz de Fora, principal centro urbano poluidor desse rio, que irão receber essas águas para consumo e demais atividades.

Dessa forma, observa-se que a necessidade de um planejamento ambiental interdisciplinar, que envolva uma perspectiva realista sobre o futuro do rio e dos diversos contextos ao redor dele, a fim de garantir que as estações de tratamento de água e esgoto e outras medidas mitigadoras da poluição do rio atendam a demanda.

Além disso, é necessário utilizar diversos métodos que, aliados, podem melhorar a qualidade da água do rio Paraibuna e também o ecossistema e o espaço ao redor dele. Nesse ponto, as Wetlands são bastante eficazes e, junto das estações de tratamento e outros métodos convencionais, podem apresentar bons resultados, que vão da manutenção do ecossistema aquático até a benefícios paisagísticos.

No entanto, a eficácia dessas intervenções depende de um planejamento contínuo e de longo prazo, com envolvimento de órgãos públicos, privados e da comunidade. Apenas com essa colaboração será possível garantir que o rio Paraibuna volte a desempenhar seu papel ecológico e social na cidade de Juiz de Fora, proporcionando um ambiente mais saudável e sustentável para as futuras gerações.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Ricardo Guimarães; HOTT, Marcos Cicarini; MAGALHÃES JUNIOR, Walter Coelho Pereira de; RIBEIRO, Celso Bandeira de Melo. Análise espaço-temporal da evapotranspiração na bacia do rio Paraibuna usando o produto MOD16. **Brazilian Journal Of Animal And Environmental Research**, Curitiba, v. 3, n. 4, p. 3406-3416, dez. 2020.

DALIO, Dr. Ronaldo J. D. **Microorganismos: Biotecnologia e engenharia Genética**. 2019. Disponível em: <[Despoluição do Rio Paraibuna. **Cesama**, 2019. Disponível em: <<https://www.cesama.com.br/a-cesama/despoluicao-do-rio-paraibuna-2>>. Acesso em: 20 de out. de 2024.](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4693051/mod_resource/content/1/Biotecnologia%20e%20Engenharia%20gen%C3%A9tica%20aula%20esalq%202019.pdf#:~:text=OTA%20%E2%80%93%20Office%20of%20Technology%20Assessment,para%20usos%20espec%C3%ADficos%20(1984)>. Acesso em: 19 de out. 2024.</p></div><div data-bbox=)

FERREIRA, Mateus de Paula; GARCIA, Mariana Silva Duarte. Saneamento básico: meio ambiente e dignidade humana. **Dignidade Re-Vista**, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 12, July 2017. ISSN 2525-698X. Disponível em: <<http://periodicos.puc-rio.br/index.php/dignidaderevista/article/view/393>>. Acesso em: 11 out. 2024.

FEAM – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. Bacia do rio Paraibuna – Enquadramento das águas. Fase1 – Proposta de enquadramento das águas do rio Paraibuna. FEAM/DIRDA/DIPLA, Governo do Estado de Minas Gerais, 1996.

FUNDAÇÃO COPPETEC. **Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul - Resumo**: diagnóstico dos recursos hídricos relatório final. Resende: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Agevap, 2006. 200 p.

JACOBI, Pedro – Cidade Meio Ambiente – percepções e práticas em São Paulo. São Paulo, Anablume Editora, 1999.

JUIZ DE FORA. PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. **Despoluição- Rio Paraibuna**. Disponível em: <https://www.pjf.mg.gov.br/despoluicao/rio_paraibuna.php>. Acesso em: 11 out. 2024.

MACHADO, Pedro José de Oliveira et al. Diagnóstico Físico-Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego São: Um exercício acadêmico de Gestão dos Recursos Hídricos. Editora Fillipe Tamiozzo Pereira To. Juiz de Fora, 2003.

ORLANDO, Paulo Henrique Kingma. Produção do espaço e gestão hídrica na Bacia do Rio Paraibuna (MG-RJ) : uma análise crítica. 2006. 295 f. Tese (Doutorado) - Curso de Geografia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2006.

PENNA, L. R. P.; FILHO, A. F. C.. Rio, Cidade e Paisagem Fluvial: o Território Paraibuna em Juiz de Fora/MG. Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 16, 2017. Disponível em: <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgau/article/view/2017.2.Pereira>. Acesso em: 11 out. 2024.

PIO, Mauro Célio da Silveira; ANTONY, Lucas Pio; SANTANA, Genilson Pereira. Wetlands Construídas (Terras Alagadas): Conceitos, Tipos e perspectivas para remoção de metais potencialmente tóxicos de água contaminada: UMA REVISÃO. **Scientia Amazonia**, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 28-40, 2013.

PIZZO, Henrique da Silva; CIAMBARELLA, Marcela Martins Faulhaber; TEIXEIRA, Marcos Schneider, SECCHI, Olivia de Freitas. Aspectos gerais dos entraves para a implementação do saneamento—estudo de caso: Município de Juiz de Fora. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, 2021. v.7, n.8, p. 86023-86050

RODRIGUES, A. M. Et al. Espaço, meio ambiente e desenvolvimento: releituras do território. *Terra Livre*, São Paulo, n. 11-12, p. 77-90, ago. 2010.

SALATI, Eneas. **Controle de qualidade de água através de sistemas de wetlands construídos**. Fundação Brasileira para o desenvolvimento sustentável, Rio de Janeiro, 2001.

SALATI, Eneas; SALATI FILHO, Eneas; SALATI, Eneida. **Utilização de sistemas de wetlands construídas para tratamento de águas**. *Biológico*, São Paulo, v. 65, n. 1/2, p. 113-116, 2003.

SEZERINO, Pablo Heleno; BENTO, Alessandra Pellizaro; DECEZARO, Samara Terezinha; MAGRI, Maria Elisa; PHILIPPI, Luiz Sérgio **Experiências brasileiras com wetlands construídos aplicados ao tratamento de águas residuárias: parâmetros de projeto para sistemas horizontais**. *Engenharia Sanitaria e Ambiental* [online]. 2015, v. 20, n. 1, pp. 151-158.

SILVA, SIMONE DE PAULA. **O Uso da Wetland Paisagística como Elemento para Despoluição de rios e Requalificação Urbana**. Recife, Dissertação (Gestão ambiental) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 2018.

SOUZA, Maria Salete de. Meio Ambiente Urbano e Saneamento Básico. **Mercator: Revista de Geografia da UFC**, [s. l.], v. 01, n. 01, p. 41-52, 2002.

SPÓSITO, M.E. “O embate entre as questões ambientais e sociais no urbano”, in : *Anais do VII Simpósio Nacional de Geografia Urbana*. AGB/USP. São Paulo, 2001.

VIEIRA, Camila Teixeira Gomes; CAETANO, Gabriela Meirelles; EDUARDO, Carolina Campos; FELIPPE, Miguel Fernandes. Controles Geomórficos e Litoestruturais da Ocorrência de Planícies no Vale do rio Paraibuna, Minas Gerais. **XIII Sinageo: Geomorfologia: Complexidade e Interescalaridade da Paisagem**, Brasópolis, p. 2841-2852, maio 2022.

Wetlands Constuídos. Eco telhados, 2016 Disponível em: <https://ecotelhado.com/a-utilizacao-de-wetlands-no-paisagismo-e-desenho-urbano-parque-na-franca-contribui-para-a-despoluicao-do-rio-sena/>. Acesso em: 20 de out. 2024.